

Значение медико-социальных факторов в этиологии кариозных и некариозных заболеваний среди детей и подростков

Профессор **С.А. Гаффоров**, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой *Кафедра стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии Ташкентского института усовершенствования врачей (Узбекистан)*

Профессор **А.В. Митронин**, доктор медицинских наук, декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой, заслуженный врач РФ *Кафедра кариесологии и эндодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ*

Профессор **И.А. Беленова**, доктор медицинских наук *Кафедра госпитальной стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) Минздрава РФ*

Докторант **О.А. Яриева** *Кафедра детской стоматологии Бухарского государственного медицинского института им. Абу Али Ибн Сины (Узбекистан)*

Резюме. В данной статье описываются научные исследования кариеса и некариозных заболеваний у детей и подростков за последние годы, анализируется социальный статус их родителей. Рассмотрены и другие заболевания в этиологии кариеса и некариозных поражений, а также их причины.

Ключевые слова: профилактика кариеса; некариозные заболевания; стоматологические методы исследования; здоровье детей; эпидемиологические исследования; анкета.

Importance of medical and social factors in etiology of carious and non-carious diseases of children

Professor **Sunnatullo Gafforov**, Doctor of Medical Sciences, Head of Department *Department of Dentistry, Pediatric Dentistry and Orthodontics of Tashkent Institute of Advanced Training for Doctors (Uzbekistan)*

Professor **Alexander Mitronin**, Doctor of Medical Sciences, Dean of the Faculty of Dentistry, Head of Department, Honored Doctor of the Russian Federation *Department of Cariesology and Endodontics of MSUMD named after A.I. Evdokimov*

Professor **Irina Belenova**, Doctor of Medical Sciences *Department of Hospital Dentistry of Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko*

Doctoral student **Oinisa Yarieva** *Department of Pediatric Dentistry of Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sina (Uzbekistan)*

Summary. This article describes the scientific studies of caries and non-carious diseases in children and adolescents in recent years, analyzes the social status of their parents. Other diseases in the etiology of caries and non-carious lesions, as well as their causes, are considered.

Keywords: caries prevention; non-carious diseases; dental research methods; children's health; epidemiological studies; questionnaire card.

Согласно результатам изучения стоматологического статуса населения разных стран распространенность кариеса варьирует от 70 до 90%, и в настоящее время тенденции к снижению не наблюдается [10]. Более того, по данным некоторых авторов, несмотря на профилактические и лечебные мероприятия, проводимые в последнее время, отмечен рост

заболевания [12]. Распространенность и интенсивность кариеса напрямую зависит от экологических и биогеохимических свойств окружающей среды, социально-экономических условий жизни населения, качества питания, уровня здоровья и медицинских знаний родителей, организации первичной профилактики в регионе [2, 6, 8, 14, 15, 17]. Существенное воздействие окружающей среды,

производственных факторов, климатических условий, почвы, воды, микроэлементного состава воздуха, рациона питания, условий жизни и т. д. на возникновение стоматологических заболеваний, в том числе кариозных и некариозных поражений твердых тканей зубов, заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР), воспалений ткани пародонта, было освещено во многих научных исследованиях [1, 4, 7, 11, 19].

В рамках реализации национальных программ профилактики и профилактики заболеваемости очень важно определить этиологический фактор (или их комплекс), в результате которого может развиваться и/или уже развивается то или иное заболевание, в том числе стоматологическое. Выявление зависимости между состоянием организма и стоматологическим заболеванием определяет успешность предупредительных и профилактических мероприятий.

Социальная эпидемиология меняется от фокуса индивидуального риска к многоступенчатой перспективе. Ссылка к заболеваниям полости рта – парадигма социальной эпидемиологии, дающая возможность преодолеть барьеры биологической и социальной детерминант кариеса.

Недостаточность объективных данных об уровне распространения, структуре, своеобразии клинических признаков создает проблемы в прогнозировании стоматологических заболеваний в различных возрастных группах, во внедрении профилактических основ, в выявлении образа жизни ребенка и уровня здоровья родителей [3, 9, 13, 16, 18]. Основываясь на социальных детерминантах кариеса, можно определить потребность в лечении и профилактике, а также объем необходимой врачебной помощи [20].

Цель исследования

Использование современных проверочных детерминант для определения критериев соматических заболеваний матери и ребенка в этиологии кариеса и некариозных повреждений твердых тканей зубов у детей и подростков.

Материалы и методы

В исследовании участвовали дети и родители Бухарской области – учащиеся общеобразовательной школы № 16 и жители махала Куксарой, массив «Шарк-1». Используемый опросник – информационное письмо «Совершенствование методов ранней диагностики и профилактики кариеса зубов у детей» – был адаптирован и утвержден приказом Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 0461 от 01.02.2018 г. [5, 7]. Данное информационное письмо проверено и апробировано в работе на основании того факта, что маленькие дети не могут дать четкую информацию о своем здоровье и возможных заболеваниях, в том числе полости рта, а также о здоровье родителей, о медико-социальных факторах беременности матери, послеродовом периоде. Таким образом, дополнительно к объективным диагностическим методам добавили опросный лист Oral Health – Related Quality of Life (OHRQoL), адаптированный для выбранных групп исследования. Он включал 13 вопросов для родителей, которые по субъективным показателям позволили выявить стоматологические проблемы у ребенка, частоту и характер жалоб стоматологического генеза, эмоциональное состояние малыша, а также возникающие в связи с этим социальные факторы. Анамнез собирали общепринятым методом – во время беседы с детьми и родителями. Стоматологические заболевания диагностировали на основе общепринятых объективного и субъективного обследований во время

стоматологического осмотра. В исследовании регистрировали основные показатели кариеса зубов (интенсивность и распространенность), рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для эпидемиологических обследований.

Распространенность кариеса – показатель, определяющийся отношением числа детей, имеющих это заболевание, к общему числу обследованных (рассчитывается в процентах). Интенсивность кариеса характеризуется степенью поражения зубов и определяется по среднему значению индексов КПУ, кп КПУ + кп зубов и полостей. Индекс КПУ – это сумма кариозных, пломбированных и удаленных постоянных зубов у одного ребенка. Индекс кп – сумма кариозных и пломбированных временных зубов у одного ребенка. Индекс КПУ + кп – сумма кариозных и пломбированных постоянных и временных зубов, а также удаленных постоянных зубов у одного ребенка. Интенсивность кариозного процесса – величина непостоянная. Она меняется в зависимости от возраста ребенка, вида прикуса, заболеваний и т. д. Поэтому в исследовании изучали также заболеваемость или прирост интенсивности кариеса в группах обследуемых. Заболеваемость (прирост интенсивности кариеса) определяется как среднее количество зубов, в которых появились новые кариозные полости за определенный срок, например за год, в расчете на одного ребенка, имеющего кариес. Прирост интенсивности кариеса устанавливали по разности индексов КПУ через год исследований.

В исследованиях приняли участие 616 детей: 162 – от 2 до 6 лет, 252 – от 7 до 11 лет и 202 – от 12 до 16 лет.

Результаты и их обсуждение

Среди обследованных детей были выявлены следующие общесоматические заболевания: анемия составила 22,07% (136 обследуемых); ветряная оспа – 5,7% (35); корь – 3,9% (24); различные травмы тела – 5,5% (34); оториноларингологические заболевания – 19% (117); заболевания нервной системы – 4,0 (24); заболевания желез внутренней секреции – 3,2% (20); аллергические реакции на лекарства и продукты питания – 15% (92); острые респираторные заболевания в анамнезе – 36,5% (225); ряд других заболеваний – 3–5%.

Анализируя результаты опроса матерей о перенесенных общесоматических и инфекционных болезнях, можно сделать заключение, что дети в возрасте 7–11 лет имели в анамнезе анемии – 25,8% (35 пациентов); оториноларингологические заболевания – 6,7% (17); аллергические реакции на лекарства – 22,4% (56), аллергию на продукты питания – 13,9% (35); острые респираторные заболевания – 36,9% (93); гепатиты – 32,6%.

В группе детей 12–16 лет болели корью 7,9% (16); ЛОР-заболеваниями – 20,2% (41); присутствовали аллергические реакции на лекарства у 10% (20); острые респираторные заболевания – у 14,7% (15).

Опрос матерей также показал, что анемия во время беременности составила 12,3% (76 респондентов); острые респираторные заболевания – 7,9% (49); различные заболевания – 2,9% (18). В то же время, согласно исследованию, возраст матерей во время беременности в группах был разным: в группе детей 2–6 лет средний возраст составил 27,6 лет; в возрастной группе 7–11 лет – 30,6 лет; 12–16 лет – 33,6 года.

Средние показатели распространенности, прироста интенсивности кариеса и интенсивности кариеса у обследу-

▼ Результаты анкетирования детей по опроснику Oral Health – Related Quality of Life (OHRQoL), начало

Вопрос	Характер симптомов и жалоб, балл	Возраст, лет			Всего
		2-6	7-11	12-16	
1. Как часто ваш ребенок испытывает дискомфорт в зубах, в полости рта и в челюстях?	0 – никогда	59	46	32	137
	1 – очень редко	35	61	47	143
	2 – редко	47	38	30	115
	3 – часто	7	13	9	29
	4 – очень часто	6	0	0	6
2. Как часто ваш ребенок испытывает сложности при употреблении горячих и холодных напитков из-за стоматологических проблем?	0 – никогда	83	63	30	176
	1 – очень редко	33	51	57	141
	2 – редко	25	35	20	80
	3 – часто	8	9	10	27
	4 – очень часто	3	1	0	4
3. Как часто ваш ребенок испытывает дискомфорт при приеме пищи из-за стоматологических проблем?	0 – никогда	91	72	28	191
	1 – очень редко	30	49	54	133
	2 – редко	22	27	21	70
	3 – часто	5	10	11	26
	4 – очень часто	5	1	3	9
4. Как часто ваш ребенок не может спать из-за стоматологических проблем?	0 – никогда	91	71	38	200
	1 – очень редко	33	47	46	126
	2 – редко	15	30	22	67
	3 – часто	1	7	11	19
	4 – очень часто	5	0	12	17
5. Как часто ваш ребенок затрудняется произносить какие-либо слова из-за стоматологических проблем?	0 – никогда	120	106	34	260
	1 – очень редко	16	32	51	99
	2 – редко	14	16	13	43
	3 – часто	2	6	7	15
	4 – очень часто	1	0	1	2
6. Как часто ваш ребенок расстраивается или становится раздражительным из-за стоматологических проблем?	0 – никогда	97	77	32	206
	1 – очень редко	31	53	57	141
	2 – редко	19	21	24	64
	3 – часто	5	6	5	16
	4 – очень часто	2	2	0	4
7. Как часто ваш ребенок не может улыбаться и общаться с другими детьми из-за стоматологических проблем?	0 – никогда	108	99	40	247
	1 – очень редко	28	43	51	122
	2 – редко	14	14	20	48
	3 – часто	0	4	7	11
	4 – очень часто	4	2	0	6
8. Как часто ваш ребенок избегает общения с другими детьми из-за стоматологических проблем?	0 – никогда	121	98	35	254
	1 – очень редко	19	46	59	124
	2 – редко	10	13	18	41
	3 – часто	3	1	4	8
	4 – очень часто	1	0	0	1
9. Как часто ваш ребенок не посещает детский сад, подготовительную школу или школу из-за стоматологических проблем?	0 – никогда	106	88	48	242
	1 – очень редко	27	53	50	130
	2 – редко	14	17	18	49
	3 – часто	4	2	1	7
	4 – очень часто	3	0	1	4

▼ Результаты анкетирования детей по опроснику Oral Health – Related Quality of Life (OHRQoL), окончание

Вопрос	Характер симптомов и жалоб, балл	Возраст, лет			Всего
		2-6	7-11	12-16	
10. Как часто вы или член вашей семьи были расстроены из-за стоматологических проблем у вашего ребенка или из-за лечения имеющихся у него стоматологических заболеваний?	0 – никогда	89	75	37	201
	1 – очень редко	36	57	58	151
	2 – редко	18	21	20	59
	3 – часто	8	6	2	16
	4 – очень часто	1	0	1	2
11. Как часто вы или член вашей семьи чувствовали себя виноватыми из-за стоматологических проблем или лечения зубов у вашего ребенка?	0 – никогда	108	95	34	237
	1 – очень редко	32	45	58	135
	2 – редко	5	16	21	42
	3 – часто	2	3	3	8
	4 – очень часто	5	2	1	8
12. Как часто вы или член вашей семьи брали выходной из-за стоматологических проблем у вашего ребенка?	0 – никогда	92	89	41	222
	1 – очень редко	42	52	64	158
	2 – редко	14	17	12	43
	3 – часто	4	1	1	6
	4 – очень часто	3	1	0	4
13. Как часто у вашего ребенка отмечали стоматологические проблемы или возникала необходимость в лечении, на которые затрачивались большие суммы из бюджета вашей семьи?	0 – никогда	96	93	64	253
	1 – очень редко	34	53	46	133
	2 – редко	17	10	10	37
	3 – часто	3	2	0	5
	4 – очень часто	3	2	2	7

емых детей были следующими: распространенность кариеса – 82,5%; прирост интенсивности – 1,2; суммарный показатель кариеса (пломбированные и удаленные зубы, КПУ) – 8,5. В разных возрастных группах показатели различались. Распространенность кариеса среди детей 2–6 лет составила 78%; прирост интенсивности – 1,0; КПУ + кп (для молочных прикусов) – 1,8. Распространенность кариеса у детей 7–11 лет – 82%; прирост интенсивности – 1,1; КПУ + кп – 1,4. У детей 12–16 лет распространенность кариеса оказалась равной 87%; прирост интенсивности – 1,4; КПУ – 1,3.

Зарегистрированы различия в показателях распространенности, прироста интенсивности кариеса и интенсивности кариеса по гендерному признаку. Так, среди мальчиков результаты составили 84,5%; 1,3 и 9,2 соответственно; среди девочек – 80,1%; 1,1 и 7,8 соответственно.

Некариозные заболевания твердых тканей зубов в среднем составили 22,4%, в том числе, гипоплазия – 11,2%; флюороз – 9,2%. При этом гипоплазия зарегистрирована в возрастной группе 7–11 и 12–16 лет в пределах до 14,7%; флюороз среди детей 12–16 лет составил 11,8%.

Выявлены корреляционные связи между стоматологическими и общесоматическими заболеваниями во всех возрастных группах. В группе детей 7–11 лет при анемии распространенность кариеса составила 83,5%, при наличии гепатита – 84,2%.

В возрастной группе 12–16 лет при наличии оториноларингологического заболевания распространенность кариеса достигала 84,8%, при заболеваниях желез внутренней секреции – 89%, при острых респираторных заболеваниях – 85%.

В группе детей 12–16 лет наблюдали высокую распространенность некариозных заболеваний твердых тканей зубов: при наличии в анамнезе аллергических заболеваний – 28%, заболеваний желез внутренней секреции – 29,4%. В этой группе зарегистрированы также дисколориты зубов, темно-синий или коричневый цвет эмали. У детей с анемией и гепатитом эта цифра равнялась 17,8%.

Результаты опроса родителей 616 обследованных по опроснику Oral Health – Related Quality of Life (OHRQoL) выявили определенные связи между соматическими заболеваниями детей, образом жизни и распространенностью стоматологических проблем (таблица).

Было установлено, что среди родителей, привлеченных к опросу, 23 человека страдали алкоголизмом; 62 курили; 19 состояли в браке с близкими родственниками; 230 перенесли токсикоз в первой половине беременности, еще 64 – во второй половине; 151 регулярно принимал различные витамины во время беременности: йодомарин – 28 респондентов, магний В₆ – 15; антибиотики – 9. У 152 матерей беременность была первой, у 241 – второй, у 169 – третьей, у 40 – четвертой.

У 269 женщин это первые дети, у 215 – вторые, у остальных – третьи или четвертые. В 316 случаях роды прошли быстро, в 125 – были преждевременными, в 79 – опозданного срока, в 401 – своевременные роды, в 45 – патологические, в 67 – с помощью хирургической операции.

У 54 детей грудное вскармливание было до 6 мес, у 54 – до 12 мес, у 499 вскармливание длилось больше 12 мес; 62 ребенка были переведены на искусственное вскармливание сразу после рождения, 252 – после 12 мес; 67 росли с постоянным недостатком в весе.

Анализ полученных результатов показал, что среди детей такие общесоматические и инфекционные заболевания, как анемия, ветряная оспа, краснуха, различные переломы тела, оториноларингологические заболевания, неврологические болезни, заболевания желез внутренней секреции, аллергические реакции к лекарственным препаратам и пищевым продуктам, острые респираторные заболевания встречаются чаще, чем ряд других патологий, приведенных в опросе. При сравнении вышеперечисленных заболеваний по возрастным группам было выявлено, что именно среди детей в возрасте 7–11 и 12–16 лет чаще всего наблюдаются анемия, ветряная оспа, оториноларингологические заболевания, аллергические реакции к лекарственным препаратам и пищевым продуктам, острые респираторные заболевания, гепатит, краснуха и заболевания желез внутренней секреции.

Опрос матерей позволил сделать вывод, что в период беременности они болели анемией, острыми респираторными заболеваниями и другими подобными патологиями.

Также подтвердилось, что у детей в возрасте 7–11 и 12–16 лет распространённость кариозных заболеваний, прирост интенсивности кариеса, показатели индекса КПУ (количество кариозных зубов, запломбированных и удалённых зубов), некариозные поражения (гипоплазия и флюороз) чаще встречаются среди девочек.

Выявлены статистически достоверные корреляционные зависимости между наличием общесоматических и инфекционных заболеваний и частотой встречаемости стоматологических поражений. Наибольший процент среди всех стоматологических болезней составили кариозные и некариозные поражения твёрдых тканей зубов.

В результатах исследования по опроснику Oral Health – Related Quality of Life (OHRQoL) выявлены прямые статистически достоверные зависимости между медико-социальными факторами, соматическими заболеваниями и частотой возникновения стоматологических заболеваний.

Выводы

Медико-социальные факторы в семье, здоровье матери, особенно в период беременности, здоровый образ жизни должны быть под постоянным медицинским наблюдением. Соматические заболевания и ряд патологических факторов, возникающих в период родов, имеют важнейшее значение для здоровья будущего ребенка, в том числе для формирования зачатков и развития зубов.

Заболевания матери во время беременности и в послеродовой период анемией, гепатитом, ЛОР-заболеваниями, заболеваниями желез внутренней секреции, острыми респираторными заболеваниями, являясь преобладающими факторами возникновения кариозного и некариозного поражения твёрдых тканей зубов детей.

Выявлено, что частая встречаемость и высокий уровень распространённости кариозной и некариозной патологии твёрдых тканей зубов у детей напрямую связаны с уровнем встречаемости различных соматических заболеваний в возрасте 7–16 лет, что актуализирует их своевременное выявление на профилактических осмотрах с последующим наблюдением в группах диспансеризации.

Проведение регулярных медицинских осмотров с помощью стоматологических опросов, в том числе медико-социальных, позволяет не только вовремя выявлять соматические заболевания, но и осуществлять раннюю диагностику стоматологических заболеваний, и может быть рекомендовано к внедрению в медицинскую практику.

Координаты для связи с авторами:

sunnatullogafforov@mail.ru – Гаффаров Суннатулло Амруллоевич; *mitroninav@list.ru* – Митронин Александр Валентинович; *+7 (906) 675-93-91, vrvvgma@mail.ru* – Беленова Ирина Александровна; *+9 (9891) 244-83-77* – Яриева Ойниса

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беленова И.А. Индивидуальная профилактика кариеса зубов. – Автореф. докт. дисс., ВГМА, 2010, Воронеж. – 25 с.
2. Беленова И.А. Применение высоких технологий в диагностике заболеваний зубов. – Системн. анализ и управление в биомед. системах, 2008, т. 7, № 4. – С. 1070–1073.
3. Боровский Е.В., Завьялова Т.Г. Лечение кариеса в стадии белого пятна у детей методом глубокого фторирования. – Клинич. стоматология, 2002, № 2. – С. 10–14.
4. Гаффаров С.А. Заболеваемость кариесом зубов у работников Муборакского газоперерабатывающего завода. – Стоматология, Ташкент, 2001, № 3. – С. 18–20.
5. Гаффаров С.А. Республика нефть-кимё саноати корхоналари цехларидаги меҳнат шароити ва ишчилар саломатлигининг санитар-гигиеник, структур-функционал, клиник-экспериментал тахлили. – Мед. журн. Узбекистана, 2011, № 3. – С. 86–92 с.
6. Гаффаров С.А., Олимов С. Ш., Идиев Г. Э. Муборак Газ конденсатини қайта ишлаш заводи ишчилари орасида кузатиладиган оғиз бушлиғи шиллиқ қавати касалликларининг клиник тавсифи. – Клинич. и теоретич. медицина, 2007, № 1. – С. 123–125.
7. Гаффаров С.А., Яриева О.О. Совершенствование методов ранней диагностики и профилактики кариеса зубов у детей. – Информ. письмо УзРССВ № 0461 от 01.02.2018.
8. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. // Учеб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 24 с.
9. Ибрагимова Ф.И. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств. – Ташкент: Стоматологиянинг долзарб муаммолари, 2015. – С. 121–123.
10. Кушнер А.Н. Клинико-эпидемиологич. оценка стоматологического статуса детей в условиях воздействия радиоэкологического фактора. – Автореф. канд. дисс., МГМИ, 1999, Минск. – 18 с.
11. Максимова О.П., Морозова Н.В., Елкин И.М. Орг. аспекты составления программ профилактики кариеса у школьников на основе эпидемиологич. данных. – М.: ЦНИИС, 2011. – С. 116–119.
12. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского возраста. – М.: Медицина, 2003. – 640 с.
13. Саидов А.А., Гаффаров С.А. Стоматологический статус и условия труда рабочих красильно-отбеливающей фабрики. – Врач-аспирант, 2012, № 11 (50). – С. 273–278.
14. Сунцов В.Г., Зырянов В.Н., Торопов В.Н. Результаты эпидемиологических исследований кариеса зубов у детей Сибирского региона. – Стоматология, 1997, № 2. – С. 43–46.
15. Al-Malik M.I., Rehbini Y.A., Prevalence of dental caries, severity, and pattern in age 6 to 7-year-old children in a selected community in Saudi Arabia. – J. Contemp. Dent. Pract., 2006, v. 7 (2). – P. 46–54.
16. Beirut W. Views on oral health care strategies. – East. Mediterr. Health., 2005, v. 11, № 12. – P. 209–216.
17. Belenova I.A. Prevention A Tooth Sensitivity After Professional Teeth Whitening. – Res. J. Pharmac. Biol. Chemic. Scien., 2019, v. 10 (1). – P. 1665–1670.
18. Hoist D. Causes and prevention of dental caries: a perspective on cases and incidence. – Oral Health. Prev. Dent., 2005, v. 3. – P. 914.
19. Nunn J.H. The burden of oral ill health for children. – Arch. Dis. Child., 2006, v. 91, № 3. – P. 201–203.
20. Peretz B., Cluck G., 2006. Early childhood caries (ECC): a preventive-conservative treatment mode during a 12-month period. – Eur. Arch. Paediatr. Dent., 2018, v. 19, is.3. – P. 139–145.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ИСКУССТВО ЭНДОДОНТИИ

КУРСЫ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И НОВЫХ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ

ОБРАЗОВАНИЕ • ИННОВАЦИИ • МАСТЕРСТВО